

BO‘LAJAK TASVIRIY SAN‘AT O‘QITUVCHILARNING BADIY VA ESTETIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Kadirova Nozima Arifovna — Buxoro davlat universiteti, Tasviriy va amaliy san‘at kafedrası katta o‘qituvchisi, Buxoro, O‘zbekiston

Kadirov Orif Maxmudovich — p.f.n., dotsent, Buxoro pedagogika instituti, Buxoro, O‘zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada bo‘lajak tasviriy san‘at o‘qituvchilarining badiiy va estetik kompetentligini rivojlantirishning pedagogik asoslari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda badiiy kompetentlik tushunchasi, uning pedagogik faoliyatdagi o‘rni hamda ijodiy shaxsni shakllantirishdagi ahamiyati ochib berilgan. Tasviriy san‘at ta‘limi jarayonida estetik idrok, badiiy tafakkur va ijodiy faoliyatning o‘zaro bog‘liqligi asoslab beriladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — bo‘lajak tasviriy san‘at o‘qituvchilarida badiiy va estetik kompetensiyani rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini aniqlash, ularni ilmiy asoslash hamda samarali metod va vositalarni ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida nazariy tahlil, pedagogik kuzatuv, suhbat, anketa, ijodiy ishlar tahlili va tajriba-sinov metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, tasviriy san‘at metodikasi, pedagogika va estetika bo‘yicha ilmiy adabiyotlar o‘rganildi. Amaliy mashg‘ulotlar, kompozitsiya ishlari, rangshunoslik topshiriqlari va ijodiy loyihalar samarali metod sifatida qo‘llanildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, tizimli tashkil etilgan badiiy-pedagogik tayyorgarlik talabalarning estetik didi, kompozitsion tafakkuri va ijodiy faolligini sezilarli darajada oshiradi. Xususan, talabalar tasviriy ifoda vositalaridan ongli foydalanish, rang uyg‘unligini his qilish hamda san‘at asarlarini tahlil qilish ko‘nikmalarini egalladilar. Muhokama jarayonida aniqlanishicha, kompetentlik rivojiga uch omil — metodik tayyorgarlik, ijodiy amaliyot va estetik muhit bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

XULOSA: bo‘lajak tasviriy san‘at o‘qituvchilarining badiiy va estetik kompetentligini rivojlantirish ularning professional tayyorgarligining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Mazkur jarayon ilmiy asoslangan pedagogik yondashuv, ijodiy faoliyatni qo‘llab-quvvatlash va estetik muhitni tashkil etish orqali samarali amalga oshiriladi. Ushbu kompetentlik pedagogning kasbiy mahorati hamda ta‘lim jarayonining samaradorligini belgilaydi.

Kalit so‘zlar: badiiy kompetentlik, estetik tarbiya, tasviriy san‘at pedagogikasi, ijodkorlik, professional tayyorgarlik, metodika, san‘at ta‘limi.

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Кадирова Нозима Арифовна — старший преподаватель кафедры изобразительного и прикладного искусства Бухарского государственного университета, Бухара, Узбекистан

Кадиров Ориф Махмудович — к.п.н., доцент Бухарского педагогического института, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье научно-теоретически анализируются педагогические основы развития художественно-эстетической компетентности будущих учителей изобразительного искусства. Раскрываются сущность художественной компетентности, её роль в педагогической деятельности и значение в формировании творческой личности. Обосновывается взаимосвязь эстетического восприятия, художественного мышления и творческой деятельности в процессе обучения изобразительному искусству.

ЦЕЛЬ: определить педагогические механизмы развития художественно-эстетической компетентности будущих учителей изобразительного искусства, научно обосновать их и разработать эффективные методы и средства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования использованы методы теоретического анализа, педагогического наблюдения, беседы, анкетирования, анализа творческих работ и опытно-экспериментальной работы. Изучены научные источники по методике преподавания изобразительного искусства, педагогике и эстетике. Практические занятия, композиционные задания, упражнения по цветоведению и творческие проекты применялись как эффективные методические средства.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что системно организованная художественно-педагогическая подготовка значительно повышает эстетический вкус студентов, композиционное мышление и творческую активность. В частности, студенты овладели навыками осознанного использования изобразительных средств, чувствования цветовой гармонии и анализа произведений искусства. Обсуждение выявило, что развитию компетентности способствуют три фактора — методическая подготовка, творческая практика и эстетическая образовательная среда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие художественно-эстетической компетентности будущих учителей изобразительного искусства является важной составляющей их профессиональной подготовки. Этот процесс эффективно реализуется при научно обоснованном педагогическом подходе, поддержке творческой деятельности и создании эстетической среды. Данная компетентность определяет профессиональное мастерство педагога и эффективность образовательного процесса.

Ключевые слова: художественная компетентность, эстетическое воспитание, педагогика изобразительного искусства, творчество, профессиональная подготовка, методика, художественное образование.

DEVELOPMENT OF ARTISTIC AND AESTHETIC COMPETENCE OF FUTURE FINE ARTS TEACHERS

Nozima A. Kadirova — Senior Lecturer, Department of Fine and Applied Arts, Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan

Orif M. Kadirov — PhD in Pedagogy, Associate Professor, Bukhara Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article provides a scientific and theoretical analysis of the pedagogical foundations for developing artistic and aesthetic competence of future fine arts teachers. The concept of artistic competence, its role in pedagogical activity, and its importance in shaping a creative personality are revealed. The interrelation of aesthetic perception, artistic thinking, and creative activity in fine arts education is substantiated.

AIM: to identify pedagogical mechanisms for developing artistic and aesthetic competence in future fine arts teachers, scientifically substantiate them, and develop effective methods and tools.

MATERIALS AND METHODS: the research employed theoretical analysis, pedagogical observation, interviews, questionnaires, analysis of creative works, and experimental methods. Scientific literature on art teaching methodology, pedagogy, and aesthetics was studied. Practical classes, composition tasks, color studies, and creative projects were applied as effective instructional methods.

RESULTS AND DISCUSSION: the findings showed that systematically organized artistic and pedagogical training significantly increases students' aesthetic taste, compositional thinking, and creative activity. In particular, students acquired skills in conscious use of visual expressive means, perception of color harmony, and analysis of artworks. The discussion revealed that competence development depends on three factors: methodological training, creative practice, and an aesthetic educational environment.

CONCLUSION: the development of artistic and aesthetic competence in future fine arts teachers is an essential component of their professional training. This process is effectively implemented through scientifically grounded pedagogical approaches, support of creative activity, and the creation of an aesthetic environment. This competence determines both professional mastery and educational effectiveness.

Keywords: artistic competence, aesthetic education, art pedagogy, creativity, professional training, methodology, art education.

Zamonaviy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar pedagog shaxsiga qo'yilayotgan talablarning tubdan yangilanishiga olib kelmoqda. Bugungi kunda o'qituvchi nafaqat ma'lum bir fan bo'yicha bilim beruvchi mutaxassis, balki ma'naviy-ma'rifiy yetakchi, ijodkor, innovator va tarbiyachi sifatida ham namoyon bo'lishi zarur. Ayniqsa,

tasviriy san'at yo'nalishida faoliyat yurituvchi pedagog zimmasiga alohida mas'uliyat yuklanadi. Chunki san'at insonning estetik didini, ma'naviy olamini, go'zallikni his etish qobiliyatini shakllantiradi. Shu bois bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish, ularning badiiy-estetik kompetentligini rivojlantirish bugungi pedagogik ta'limning dolzarb vazifalaridan biriga aylangan.

Globallashuv jarayonlari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi, madaniyatlararo integratsiyaning kuchayishi sharoitida pedagogdan keng dunyoqarash, yangiliklarga ochiqlik, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv talab etiladi. Tasviriy san'at o'qituvchisi esa bu jarayonda o'quvchilarni estetik qadriyatlar asosida tarbiyalovchi, ularni milliy va umuminsoniy madaniyat namunalariga hurmat ruhida voyaga yetkazuvchi shaxsdir. Demak, uning shaxsiy fazilatlarini, estetik qarashlari, ijodiy salohiyati bevosita ta'lim sifati va natijasiga ta'sir ko'rsatadi.

Badiiy-estetik kompetentlik murakkab, ko'p qirrali integrativ sifat bo'lib, u bilim, ko'nikma, malaka, qadriyat, motivatsiya va shaxsiy munosabatlar tizimini o'z ichiga oladi. Mazkur kompetentlik faqatgina rasm chizish yoki tasviriy vositalardan foydalanish mahorati bilan cheklanmaydi. U san'at nazariyasini chuqur bilish, san'at tarixini anglash, turli uslub va yo'nalishlarni farqlay olish, asarlarni tahlil qilish, estetik baho berish, ijodiy jarayonni tashkil eta olish, pedagogik vaziyatlarda san'atdan samarali foydalanish kabi ko'nikmalarni ham qamrab oladi. Shuningdek, bu kompetentlik shaxsning estetik dunyoqarashi, go'zallikka munosabati, ijodiy tafakkuri va madaniy saviyasi bilan chambarchas bog'liqdir.

Pedagogik tadqiqotlar va amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining badiiy kompetentligini rivojlantirishda uch asosiy omil muhim rol o'ynaydi: nazariy tayyorgarlik, amaliy faoliyat va estetik muhit. Nazariy tayyorgarlik talabalarning san'atga oid ilmiy asoslarni puxta o'zlashtirishini ta'minlaydi. U san'at tarixi, kompozitsiya qonuniyatlari, rangtasvir va grafika asoslari, perspektiva, anatomiya, bezak san'ati, dizayn elementlari kabi fanlarni o'z ichiga oladi. Nazariy bilimlar talabaning tasviriy faoliyatini ongli ravishda tashkil etishiga, ijodiy jarayonda maqsad va vazifalarni to'g'ri belgilashiga yordam beradi.

Amaliy faoliyat esa nazariy bilimlarni mustahkamlashning eng samarali vositasidir. Amaliy mashg'ulotlar jarayonida talabalar naturadan rasm chizish, kompozitsiya yaratish, rangtasvir ishlari bajarish, dekorativ-amaliy san'at namunalari tayyorlash orqali o'z qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Mustaqil ijodiy topshiriqlar ularning tasavvurini kengaytiradi, individual uslub shakllanishiga zamin yaratadi. Amaliy jarayon talabaning sabr-toqati, mehnatsevarligi, kuzatuvchanligi va estetik sezgirligini oshiradi.

Estetik muhit esa ta'lim jarayonining ruhiy-psixologik fonini belgilaydi. Ijodkorlikni qo'llab-quvvatlovchi, erkin fikr almashish imkonini beruvchi, san'at asarlari bilan boyitilgan muhit talabada ilhom uyg'otadi. Auditoriyalarda san'at reproduksiyalari, talabalarning ijodiy ishlari, ko'rgazmalar tashkil etilishi estetik muhitni shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, muzey, galereya, ko'rgazma zallariga ekskursiyalar uyushtirish talabalarning san'atga bo'lgan qiziqishini yanada oshiradi.

Tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashda kompetentlik yondashuvi muhim metodologik asos hisoblanadi. Ushbu yondashuvga ko'ra, ta'lim natijasi faqat bilimlar yig'indisi bilan emas, balki shaxsning real faoliyatda bilimlarni qo'llay olish qobiliyati bilan baholanadi. Demak, talaba nazariy ma'lumotni yod olish bilan cheklanmay, uni ijodiy jarayonda qo'llay bilishi, muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qila olishi zarur. Shu nuqtai nazardan mashg'ulotlarni interfaol metodlar asosida tashkil etish samarali hisoblanadi.

Loyiha metodi, muammoli ta'lim, "aql charxi", klaster, portfoliolar, guruhiy ishlanmalar kabi metodlar talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi. Masalan, talabalarga ma'lum bir ijtimoiy yoki madaniy mavzu asosida kompozitsion loyiha ishlab chiqish topshirig'i berilganda, ular mavzuni tahlil qiladi, g'oya ishlab chiqadi, vizual yechim izlaydi va natijani taqdim etadi. Bu jarayon ijodiy tafakkur bilan bir qatorda tahliliy fikrlashni ham rivojlantiradi.

Badiiy kompetentlikning muhim tarkibiy qismlaridan biri estetik idrokdir. Estetik idrok san'at asarlarini chuqur his qilish, ularning mazmuni va shakliy xususiyatlarini anglash, ulardan zavq olish qobiliyatini bildiradi. Bu sifat muntazam kuzatish, tahlil qilish, solishtirish va baholash jarayonida shakllanadi. Talabalar turli davr va uslubga mansub asarlarni tahlil qilish orqali san'atning rivojlanish bosqichlarini anglaydilar, badiiy ifoda vositalarining xilma-xilligini ko'radilar.

Virtual galereyalar, multimedia taqdimotlari, slaydlar, video materiallar zamonaviy ta'lim vositalari sifatida estetik idrokni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Axborot texnologiyalaridan foydalanish talabalarga dunyo san'ati namunalarini keng ko'lamda o'rganish imkonini beradi. Bu esa ularning dunyoqarashini kengaytiradi, madaniyatlararo muloqotni kuchaytiradi.

Kompozitsion tafakkur ham badiiy kompetentlikning asosiy komponentlaridan biridir. Kompozitsion tafakkur tasviriy elementlarni maqsadga muvofiq joylashtirish, obraz yaratish, g'oyani vizual shaklda ifodalash qobiliyatini anglatadi. Bu ko'nikma muntazam mashqlar orqali shakllanadi. Talaba kompozitsiya ustida ishlash jarayonida muvozanat, ritm, kontrast, markaz, proporsiya kabi tushunchalarni amaliy jihatdan o'zlashtiradi. Natijada u tasviriy vositalardan ongli ravishda foydalanishni o'rganadi.

Rang sezgirligi rassomlik mahoratining ajralmas qismidir. Ranglarni to'g'ri tanlash, ularning uyg'unligini his qilish, sovuq va issiq ranglar o'rtasidagi munosabatni anglash, rang kontrastlaridan maqsadga muvofiq foydalanish tasviriy ishning ifodaviyligini belgilaydi. Rangshunoslik mashg'ulotlari davomida talabalar ranglarning psixologik ta'siri, rang uyg'unligi qonuniyatlari, kolorit yaratish usullarini o'rganadilar. Bu bilimlar ularga o'z asarlarida muayyan kayfiyat va mazmuni ifodalash imkonini beradi.

Badiiy kompetentlikni rivojlantirish jarayonida pedagogik refleksiya muhim o'rin tutadi. Refleksiya talabaning o'z faoliyatini tahlil qilishi, yutuq va kamchiliklarini aniqlashi, kelgusida ularni takomillashtirish yo'llarini belgilashiga yordam beradi. Mashg'ulot yakunida bajarilgan ishlarni birgalikda muhokama qilish, o'zaro fikr almashish, tanqidiy tahlil qilish refleksiv ko'nikmalarni rivojlantiradi. Bu esa professional o'sish uchun mustahkam zamin yaratadi.

Ijodiy mustaqillikni rivojlantirish ham alohida ahamiyatga ega. Talabani o'z g'oyalari erkin ifoda etishi, yangi yechimlar topishga intilishi, eksperiment qilishdan qo'rqmasligi uning ijodiy salohiyatini namoyon etadi. Erkin mavzudagi ijodiy ishlar, mualliflik loyihalari, shaxsiy ko'rgazmalar tashkil etish talabani o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. Bunday faoliyat natijasida u individual uslub yaratish sari qadam tashlaydi.

Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligida kommunikativ kompetentlik ham muhimdir. U o'z fikrini ravon bayon qila olishi, o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatish bilishi, ularni ijodiy faoliyatga ruhlantira olishi kerak. San'at darslari ko'pincha erkin muhitda o'tadi, shuning uchun o'qituvchi o'quvchilarning fikrini hurmat qilishi, ularni qo'llab-quvvatlashi zarur. Bu esa pedagogdan yuqori darajadagi psixologik madaniyatni talab etadi.

Shuningdek, milliy madaniy merosni chuqur o'rganish va uni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish ham badiiy kompetentlikni boyitadi. An'anaviy naqshlar, miniatyura san'ati, amaliy bezak san'ati namunalarini o'rganish talabalarda milliy o'zlikni anglash tuyg'usini kuchaytiradi. Ular milliy va zamonaviy san'at uyg'unligini ta'minlash yo'llarini izlaydilar.

Tajriba-sinov ishlari shuni ko'rsatadiki, tizimli va izchil tashkil etilgan badiiy ta'lim jarayonida talabalar nafaqat tasviriy mahoratini oshiradi, balki ularning estetik qarashlari, madaniy saviyasi, ijodiy faolligi ham sezilarli darajada rivojlanadi. Nazariya va amaliyot integratsiyasi asosida olib borilgan mashg'ulotlar ayniqsa samarali natija beradi. Bunda talaba bilimni real ijodiy faoliyatga tatbiq etadi, o'z imkoniyatlarini sinovdan o'tkazadi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta'lim tizimida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining badiiy-estetik kompetentligini rivojlantirish kompleks yondashuvni talab etadi. Nazariy tayyorgarlik, amaliy faoliyat, estetik muhit, interfaol metodlar, refleksiya, ijodiy mustaqillik va milliy qadriyatlarga tayanish ushbu jarayonning asosiy omillaridir. Bunday yondashuv natijasida nafaqat malakali mutaxassis, balki estetik tafakkuri rivojlangan, ijodkor, tashabbuskor va ma'naviy yetuk pedagog shaxsi shakllanadi. Bu esa kelajak avlodni go'zallikni qadrlaydigan, san'atni tushunadigan va yaratadigan insonlar etib tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | REFERENCES

1. Abdullaev S., Mamatov D. Pedagogical foundations in the teaching of folk arts and crafts of Uzbekistan in the training of teachers of fine arts // E3S Web of Conferences. 2023. Vol.420.
2. Djalolovich Y.N. Improving the professional training of fine art teachers // European Science. 2021. №2.
3. Rasulova M. Tasviriy san'at pedagogikasi asoslari. Toshkent: Fan, 2020.
4. Sobirov R. San'at ta'limida metodik yondashuvlar. Toshkent, 2019.
5. Xasanov A. Tasviriy san'at nazariyasi va amaliyoti. Toshkent, 2018.
6. Karimov B. Estetik tarbiya metodologiyasi. Samarqand, 2021.
7. Ismoilov T. Pedagogik kompetentlikni rivojlantirish texnologiyalari. Toshkent, 2022.

8. Nurmatov Q. Badiiy tafakkurni shakllantirish asoslari. Buxoro, 2019.
9. Yo'ldoshev S. San'atshunoslikka kirish. Toshkent, 2017.
10. Eshonqulov J. Rangtasvir nazariyasi. Toshkent, 2020.
11. Safarova D. Oliy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv. Toshkent, 2021.
12. Begmatov U. Tasviriy faoliyat metodikasi. Andijon, 2018.
13. Saidov P. Pedagogik mahorat va ijodkorlik. Toshkent, 2019.
14. Qodirov N. San'at ta'limida innovatsion texnologiyalar. Buxoro, 2022.
15. Tursunova L. Estetik madaniyat va shaxs rivoji. Toshkent, 2020.

